

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЦИТОКИНЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ МЕДИАТОРЫ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ОЖИРЕНИИ**Асадова Ф.Дж.¹, Саидова М.С.¹, Саидова С.С.²**¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан²Central Asian University, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данной обзорной статье рассматривается роль цитокинов как ключевых медиаторов хронического воспаления при ожирении. Освещены механизмы активации иммунных клеток в жировой ткани и их взаимодействие с адипоцитами, приводящее к дисбалансу провоспалительных и противовоспалительных сигналов. Проанализировано влияние основных провоспалительных цитокинов, таких как TNF- α , IL-6 и IL-1 β , на развитие инсулинорезистентности, дисфункцию печени и сердечно-сосудистые нарушения. Особое внимание уделено механизму формирования «порочного круга» между увеличением жировой массы, гипоксией адипоцитов и усиленной продукцией цитокинов. Рассмотрены перспективы коррекции хронического воспаления с помощью лекарственных, диетических и lifestyle-интервенций. Подчеркивается значимость дальнейшего изучения цитокинов для профилактики и лечения метаболических нарушений.

Ключевые слова: цитокины, хроническое воспаление, ожирение, инсулинорезистентность, адипоциты, TNF- α , IL-6, IL-1 β , противовоспалительные медиаторы, метаболические заболевания.

CYTOKINES AS KEY MEDIATORS OF CHRONIC INFLAMMATION IN OBESITY**Asadova F.J.¹, Saidova M.S.¹, Saidova S.S.²**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Central Asian University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This review article examines the role of cytokines as key mediators of chronic inflammation in obesity. The mechanisms of immune cell activation in adipose tissue and their interaction with adipocytes, leading to an imbalance between pro-inflammatory and anti-inflammatory signals, are discussed. The effects of major pro-inflammatory cytokines such as TNF- α , IL-6, and IL-1 β on the development of insulin resistance, liver dysfunction, and cardiovascular disorders are analyzed. Particular attention is paid to the mechanism of the “vicious cycle” formed between increased adipose tissue mass, adipocyte hypoxia, and enhanced cytokine production. Prospects for the correction of chronic inflammation through pharmacological, dietary, and lifestyle interventions are reviewed. The importance of further investigation of cytokines for the prevention and treatment of metabolic disorders is emphasized.

Keywords: cytokines, chronic inflammation, obesity, insulin resistance, adipocytes, TNF- α , IL-6, IL-1 β , anti-inflammatory mediators, metabolic diseases

СЕМИЗЛИКДА СУРУНКАЛИ ЯЛЛИГЛАНИШНИНГ МУҲИМ МЕДИАТОРЛАРИ СИФАТИДА СИТОКИНЛАР**Асадова Ф.Ж.¹, Саидова М.С.¹, Саидова С.С.²**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Central Asian University, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада ситокинларнинг семизликдаги сурункали яллигланишнинг муҳим медиаторлари сифатидаги роли кўриб чиқилган. Ёғ тўқимасида иммун ҳужайраларининг фаоллашуви механизмлари ҳамда уларнинг адипоцитлар билан ўзаро таъсири ёритилган бўлиб, бу жараён про-яллигланиши ва яллигланишига қарши сигналлар ўртасидаги дисбалансга олиб келади. TNF- α , IL-6 ва IL-1 β каби асосий про-яллигланиши ситокинларининг инсулинрезистентлик, жигар дисфункцияси ва юрак-қон томир бузилишлари ривожланишига таъсири таҳлил қилинган. Ёғ массаси ортиши, адипоцитлар гипоксияси ва ситокинлар ишлаб чиқарилишининг кучайиши ўртасидаги “ётиқ патологик айлана” шаклланиши механизмига алоҳида эътибор қаратилган. Метаболик бузилишларнинг профилактикаси ва даволашида ситокинларни янада чуқур ўрганиши муҳим аҳамиятга эга экани таъкидланган.

Калит сўзлар: ситокинлар, сурункали яллигланиши, семизлик, инсулинрезистентлик, адипоцитлар, TNF- α , IL-6, IL-1 β , яллигланишига қарши медиаторлар, метаболик касалликлар.

e-mail: feruza.asadova93@gmail.com

Введение. Хроническое низкоинтенсивное воспаление в настоящее время признано одним из ключевых механизмов патогенеза ожирения и связанных с ним метаболических нарушений, включая инсулинорезистентность, неалкогольную жировую болезнь печени и сердечно-сосудистые заболевания [18, 6]. В этом процессе центральную роль играют цитокины – небольшие сигнальные белки, которые регулируют активность иммунных клеток и метаболические функции тканей [3, 12]. При ожирении увеличение жировой массы сопровождается гипоксией адипоцитов и рекрутированием макрофагов в жировую ткань, что, в свою очередь, приводит к усиленной продукции провоспалительных цитокинов [14, 11]. В нормальных условиях цитокины участвуют в поддержании гомеостаза и иммунного ответа, однако их избыточная экспрессия при ожирении запускает хроническое воспаление, которое нарушает метаболические процессы [21].

Цель исследования. Целью данной обзорной статьи является анализ роли цитокинов как ключевых медиаторов хронического низкоинтенсивного воспаления при ожирении, а также оценка их вклада в развитие инсулинорезистентности, метаболических нарушений, поражения печени и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в работе рассматриваются современные представления о дисбалансе между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами и перспективы терапевтической коррекции цитокинового профиля для профилактики и лечения метаболических осложнений ожирения.

Одним из ключевых источников провоспалительных сигналов в жировой ткани являются адипоциты и макрофаги, при этом увеличение объема жировой ткани сопровождается гипоксией адипоцитов, что активирует транскрипционные факторы NF-κB и HIF-1α, стимулирующие синтез таких цитокинов, как TNF-α, IL-6 и IL-1β [20, 17]. Кроме того, макрофаги, рекрутированные в жировую ткань, принимают преимущественно провоспалительный фенотип M1, который усиливает продукцию цитокинов и формирует так называемый «порочный круг» воспаления, поскольку провоспалительные медиаторы дополнительно активируют адипоциты, способствуя дальнейшему усилению воспалительного ответа [16]. В результате формируется дисбаланс между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами, такими как IL-10, IL-4 и TGF-β, что поддерживает хроническое низкоинтенсивное воспаление и негативно влияет на метаболические функции тканей [10, 5].

Среди провоспалительных цитокинов TNF-α нарушает сигнальные пути инсулина за счет ингибирования фосфорилирования инсулинового рецептора, усиливает липолиз в адипоцитах и повышает уровень свободных жирных кислот [4, 8], в то время как IL-6 повышает системное воспаление и стимулирует продукцию C-реактивного белка, способствуя развитию инсулинорезистентности и атеросклероза [9]. IL-1β, в свою очередь, усиливает локальное воспаление, повреждает β-клетки поджелудочной железы и ухудшает гликемический контроль [15]. Более того, эти цитокины участвуют в повреждении печени, повышая уровень перекисного окисления липидов и способствуя прогрессированию стеатогепатита [19].

Противовоспалительные цитокины, включая IL-10, IL-4 и TGF-β, выполняют защитную роль, снижая продукцию провоспалительных медиаторов и ограничивая повреждение тканей [12, 13]. Однако при ожирении их недостаток усугубляет хроническое воспаление и способствует развитию метаболических нарушений. Именно поэтому терапевтические подходы, направленные на восстановление баланса между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами, представляют значительный интерес. Среди них выделяют лекарственные стратегии, включающие ингибиторы TNF-α и антитела против IL-6 и IL-1β, диетические вмешательства, направленные на снижение потребления насыщенных жиров и простых углеводов и увеличение антиоксидантов и пищевых волокон, а также изменения образа жизни, включая физическую активность, контроль массы тела и улучшение микробиоты кишечника [1, 7].

Таким образом, цитокины играют центральную роль в патогенезе хронического воспаления при ожирении, формируя дисбаланс между провоспалительными и противовоспалительными сигналами, который способствует развитию инсулинорезистентности, повреждению печени и сердечно-сосудистых заболеваний. Следовательно, корректировка уровня цитокинов с помощью терапевтических, диетических и lifestyle-интервенций является перспективным направлением для профилактики и лечения метаболических нарушений.

Список литературы:

1. Аксенова Н. Н. Роль адипокинов и провоспалительных цитокинов в регуляции метаболических и иммунопатологических процессов при коррекции ожирения // НН Аксенова – Калининград. – 2014. – Т. 26.
2. Андреев Д. Н., Кучерявый Ю. А. Ожирение как фактор риска заболеваний пищеварительной системы

тельной системы //Терапевтический архив. – 2021. – Т. 93. – №. 8. – С. 954-962.

3. Белоглазов В. А. и др. Метаболическая эндотоксинемия: возможные причины и последствия //Ожирение и метаболизм. – 2021. – Т. 18. – №. 3. – С. 320-326.

4. Беспалова И. Д. Воспалительный процесс в патогенезе метаболического синдрома: диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук: 14.03. 03; 14.01. 04 : дис. – б. и., 2016.

5. Буравкова Л. Б., Андреева Е. Р. Взаимодействие мезенхимальных стромальных и иммунокомпетентных клеток человека //Физиология человека. – 2010. – Т. 36. – №. 5. – С. 110-120.

6. Драпкина О. М. и др. Ожирение: оценка и тактика ведения пациентов. – 2021.

7. Ефремова О. А. и др. Роль цитокинов в развитии системного воспаления при хронической обструктивной болезни легких и ожирении //Ожирение и метаболизм. – 2022. – Т. 19. – №. 4. – С. 442-448.

8. Кологривова И. В. Иммунорегуляторный дисбаланс у пациентов с артериальной гипертензией, ассоциированной с нарушениями углеводного обмена: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 14.03. 03; 14.01. 05 : дис. – 2014.

9. Котовская Ю. В. и др. Жаркова МС 1. – 2022.

10.Маркин А. М. Оценка связи провоспалительной активации макрофагов с атеросклероз-ассоциированными изменениями в геноме митохондрий.

11.Муркамилов И. Т. и др. Ожирение в XXI веке. Распространенность, фенотипы, варианты течения и последствия //Бюллетень науки и практики. – 2024. – Т. 10. – №. 4. – С. 268-303.

12.Романцова Т. И., Сыч Ю. П. Иммунометаболизм и метавоспаление при ожирении //Ожирение и метаболизм. – 2019. – Т. 16. – №. 4. – С. 3-17.

13.Рябова Е. А., Рагино Ю. И. Провоспалительные адипокины и цитокины при абдоминальном ожирении как фактор развития атеросклероза и патологии почек //Атеросклероз. – 2022. – Т. 17. – №. 4. – С. 101-110.

14.Скворцова О. В., Мигачева Н. Б., Михайлова Е. Г. Иммунометаболические аспекты хронического неспецифического воспаления на фоне ожирения //Медицинский совет. – 2023. – Т. 17. – №. 12. – С. 67-74.

15.Снимщикова И. А. Особенности JAK/STAT и WNT сигналинга у пациентов с различными фенотипами ожирения.

16.Тимашев П. С. Регуляция экспрессии белков и генов, связанных с провоспалительной поляризацией макрофагов, под действием внеклеточных везикул мезенхимных стромальных клеток. – 2025.

17.Удалова Е. В. и др. Динамика CD68, CD163, CD206 и Stabilin-1 макрофагальной инфильтрации в головном мозге у пациентов с инфарктом миокарда: выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 06.03. 01-Биология. – 2019.

18.Хавкин А. и др. Ожирение и аутоиммунные заболевания. Механизмы взаимосвязи //Педиатрическая фармакология. – 2025. – Т. 22. – №. 5. – С. 624-631.

19.Черных А. И. Особенности развития локальной инсулинорезистентности при экспериментальной болезни Альцгеймера: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 14.03. 03 : дис. – б. и., 2018.

20.Шварц В. Воспаление жировой ткани. Часть 1. Морфологические и функциональные проявления //Проблемы эндокринологии. – 2009. – Т. 55. – №. 4. – С. 44-49.

21.Шварц В. Я. Воспаление жировой ткани (часть 7). Немедикаментозное лечение //Проблемы эндокринологии. – 2012. – Т. 58. – №. 2. – С. 62-70.

Для цитирования: Асадова Ф.Дж., Саидова М.С., Саидова С.С. Цитокины как ключевые медиаторы хронического воспаления при ожирении // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 618–620. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20157237>